

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ning
“_____” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Husanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____

_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____

_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

_____ yo'nalishi _____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rnini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, _____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida _____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf _____ uchinchi _____ paragrafida _____ haqida _____ ma`lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchyimoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan isloxatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi _____

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa _____

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishni bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

**Mavzu: Koordinatsion o‘qlar va qurilish chizmalariga o‘lcham qo‘yish.
Yagona modul tizimi**

Re’ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. O‘lcham qo‘yish va ba’zi shartliliklarni o‘rgatish.....	14
2. Mavzuni ketma-ketlikda bayon qilish yo‘llari.....	16
3. O‘lcham qo‘yish talablari.. ..	19
4. O‘lchamlarni guruhlash	20
Xulosalar	25
Foydalanilgan adabiyotlar	26
Ilovalar	26

Kirish

Mavzuning dolzarbligi:

Hozirgi vaqtda, XXI asr axborot texnologiyalari asri deb atalishi hech kimni hayron qoldirayotgani yo‘q. Sababi, bog‘cha yoshidagi bolalardan boshlab, katta yoshdagilar odamlar ham bu texnologiyalarni o‘rganmoqdalar va foydalanib kelmoqdalar. Bu texnologiyalarning afzalliklari inson tafakkurini o‘stiribgina qolmay, balki dunyo voqealaridan ham xabardor qiladi. Turli o‘yinlar va dasturlarni o‘zlashtirish uchun insondan bilim, ko‘nikma va malaka talab qilinadi. Buning uchun dars beradigan o‘qituvchidan kasbiy mahorat, bilim, donolik talab etilsa, o‘quvchidan esa tinglash, eshitish, qabul qilish, mulohaza yuritish kabi xususiyatlar bo‘lishi shu bilan birga qo‘yilgan masalani yechimni topish ham talab etiladi.

Hozirgi zamon mashina-mexanizmlari va jihozlar ishlab chiqarish texnologiyalarini chizmalarni o‘qishni bilmasdan turib egallab bo‘lmaydi. Chunki har qanday mutaxassis yoki yuqori malakali ishchi o‘z faoliyati mobaynida albatta texnika yordamiga tayanadi. Aynan mana shu texnika yordamida turli buyumlar va ularning detallarini yasash, nazorat qilish va ulami ishlatishda keng foydalanadi. Umumta’lim maktablarida chizmachilik mana shunday grafik ta’lim beruvchi fan hisoblanadi.

Chizmachilikka oid bilimlarni to‘liq egallashning asosiy shartlaridan biri grafik savodxonlik (chizmalarni chizish va o‘qishni bilish)dir. O‘quvchi grafik savodining yaxshi bo‘lishi asosi uning chizmachilik qoidalarini mukammal bilishi, har qanday narsani chizmada shartli ravishda soddalashtirib ko‘rsatilishini to‘laqonli egallashi bilan bog‘liq.

So‘ngi paytlarda o‘quv dasturlar birmuncha o‘zgardi, optimallashti, unga yangi materiallar kiritildi. Lekin, maktablarda ko‘pchilik o‘qituvchilar darslik bilangina cheklanib qolib, qo‘shimcha materiallardan foydalanmayotganliklari sababli yangi materiallarni o‘quvchilarga to‘laqonli darajada etkaza olmaydilar. Buning natijasida

o'quvchilarga grafik bilim berish samaradorligi pastligicha qolaveradi, fan bo'yicha bo'sh o'zlashtiruvchilar soni ko'payaveradi.

Kurs ishining maqsadi. Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obyekti. Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash haqidagi ma'lumotlarni noan'anaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish, ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash va tuzish va ularning texnikadagi amaliy ahamiyati haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Kesimlarda materiallarni grafik tasvirlash va tuzish haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg'izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O'zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o'rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo'lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo'yilgan maqsadga erishishi uchun

to'plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Chizmada tasvirlangan buyum yoki uning qismlarining katta-kichikligi to'g'risida, masshtabdan qat'iy nazar, o'lcham sonlari bo'yicha fikr yurgiziladi. Chizmalarda o'lchamlar qo'yish qoidalari D.st. 2.307-96 da belgilangan.

Chizmada o'lcham qo'yish uchun chiqarish va o'lcham chiziqlari chiziladi. O'lcham chiziqlari ikki tomonidan strelkalar bilan chegaralanadi. Strelka o'lchami ko'rinar kontur chizig'i yo'g'onligiga bog'liq bo'lib, chizma-ning barcha o'lchamlari uchun bir xil bo'lishi lozim. To'g'ri chiziq kesma o'lchamini qo'yishda, o'lcham chizig'ini shu kesmaga parallel qilib 6... 10mm masofada, chiqarish chiziqlari esa o'lcham chiziqlariga perpendikulyar qilib o'tkaziladi. Chiqarish chiziqlari o'lcham chizig'i strelkalari uchidan 1...5 mm chiqib turishi zarur. O'lcham sonlari o'lcham chizig'ining ustiga, unga parallel qilib va iloji boricha uning o'rtasiga yaqinroq qo'yiladi. Sonlarning balandligi chizmaning masshtabiga va uning vazifasiga qarab olinadi, lekin u 2,5 mm dan kam bo'lmasligi, qalamda chizilgan chizmalarda esa 3,5 mm dan kam bo'lmasligi zarur.

O'lcham chiziqlari tasvir konturidan tashqarida qo'yiladi, agar chizmani o'qish qulayligi buzilmasa, uni, chizma konturi ichiga ham qo'yishga ruxsat etiladi. Har bir o'lcham chizmada bir marta qo'yilishi kerak. O'lchamlar mm hisobida o'lchov birligini ko'rsatmay qo'yiladi.

Agar o'lchamlar boshqa o'lchov birligida (santimetr, metr hisobida) berilsa, u holda tegishli o'lcham sonlari o'lchov birligi bilan (sm, m) yoziladi yoki ular texnikaviy talablarda ko'rsatiladi.

Kontur, o'q va markaz chiziqlaridan o'lcham chiziqlari sifatida foydalanish mumkin emas. Kichik o'lchamlar tasvir konturiga yaqin, katta o'lchamlar esa konturdan uzoqroqda joylashishi kerak. Bunda chiqarish chiziqlari o'lcham chiziqlarini kesmaydi.

O'lcham sonlarini chiziqlar kesib o'tmasligi lozim. Agar o'lcham soni shtrixlanadigan yuzaga qo'yilsa, u holda shtrixlar o'lcham soniga yaqin joyda yozib qo'yiladi.

Diametr o'lchamini ko'rsatishda har qanday ko'rinishda ham o'lcham soni oldiga m belgi qo'yiladi, radius o'lchamini qo'yishda esa R harfi qo'yiladi. Radius o'lcham chizig'ining faqat aylana yoyiga tegib turgan uchigagina strelka qo'yiladi. Chizmalarga o'lcham quyishining ahamiyatini tushunti! kerak, chunki buyumlar ulchamlarga asosan tayyorlangan. Chizmaga o'lchash qo'yishda detalni yasash jarayoni o'lchamlarning yetarli ekanligini hisobga olish kerak. Tayyorlangan mahsulotning aniqligi chizmada ko'rsatish o'lchamlar asosida tekshiriladi.

1. O'lcham qo'yish va ba'zi shartliliklarni o'rgatish

O'quvchilarni grafik tayyorlashda chizmalarga o'lcham qo'yish turlari va usullariga o'rgatish eng murakkab metodik masalalardan biri hisoblanadi. O'lcham qo'yishga o'rgatishda o'quvchilarning xotirasini mashq qildirish va ularning mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirishga asosiy e'tiborni qaratish zarur bo'ladi. Bu o'lcham qo'yishga tegishli ko'p qoida va usullarni eslab qolish, qaerga va qanday o'lchamlar qo'yishini aniqlashni o'rganish zaruriyatlari bilan bog'liq. Darslikda bu material bosqichma-bosqich yoritilgan.

O'quvchilarni o'lcham qo'yishning avval umumiy va oddiy, keyinchalik esa birmuncha murakkab va maxsus qoidalari bilan tanishib borishi ularni chizmalarni bajarishda bilimlardan ongli ravishda foydalanishlariga olib keladi.

O'lcham qo'yish tushunchasi qanday o'lchamlarni qo'yish kerakligini aniqlash zaruriyati bilan bog'liq. Masalani hal qilish uchun detal tayyorlash texnologiyasini o'rganish, boshqa detallarga nisbatan uning vaziyati va shu detalga tegib turgan hamda ulangan detallarni ham e'tiborga olish kerak.

Geometrik nuqtai nazardan o'lcham qanday qo'yilganligi umuman ahamiyatsiz bo'lib, detal chizmada tasvirlansa yetarli. Ammo, ish chizmalariga o'lcham qo'yish detalni tayyorlash aniqligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Detal o'lchamlarining to'g'ri bajarilishi uni tayyorlash texnologiyasiga, shu detal kiradigan yig'ish birligini

yig`ishga va nihoyat detalning ekspulatsion xossalari ta`siri katta. Mavzuning murakkabligini hisobga olib, uni o`qituvchi oldindan tayyorlangan plakatlar yordamida frontal shaklda butun sinfga o`rgatishi kerak. O`qituvchi oldindan 53-shaklda ko`rsatilganga o`xshash misollarni doskada, yaxshisi plakat shaklida tayyorlashi kerak va chizmada o`lchamlarni detal tayyorlashning texnologik jarayoniga qanchalik to`g`riligi haqida o`quvchilar fikrini bilishi kerak.

Masalan, shunga o`xshash yana bitta misolni tahlil qilib chiqqandan keyin o`qituvchi o`lcham qo`yish ishlov berish operatsiyalarining ketma-ketligi va o`lchamlarni nazorat qilish qulayligi bilan bog`liq ekan deb xulosa qilishi mumkin.

2. Mavzuni ketma-ketlikda bayon qilish yo'llari

Ushbu mavzuni quyidagi ketma-ketlikda bayon qilishni tavsiya etamiz:

1. Dastlab o'lcham qo'yish tartibi (54-shakl) va ularning klassifikatsiyasi (gabarit, belgilovchi, va h. o'lchamlar) (55-shakl)ni ko'rib chiqish foydali. Bunday klassifikatsiya o'quvchilarni o'lchamlarni o'qish va eskizlarga o'lcham qo'yishda texnik atamalarni to'g'ri ishlatishga o'rgatadi. Bayon qilinayotgan materiallarni ko'rgazmaliligini ta'minlash uchun texnik detallar (flanes, pog'onali val kabilar)ning yirik modellari (yoki o'zi)dan foydalanish kerak.

2. Keyin o'quvchilar "baza", "baza sirti" tushunchalari bilan tanishtiriladi. Bunda konstruktorlik va texnologik baza kabi texnik tushunchalarni o'rgatishga o'tib ketmaslik kerak.

3. Chizmada o'lcham qo'yishda detallarni tayyorlash texnologiyasi va nazoratini hisobga olish – bu keyingi bosqich. Bunda aniq misollar keltirish yo'li bilan yaxshi natijaga erishish mumkin.

4. Undan keyin o'lcham zanjiri haqidagi tushunchaga o'tish mumkin. O'qituvchi avval o'lcham zanjiri atamasining ma'nosini tushuntirib keyin, masalan, pog'onali valik chizmasi bo'yicha tashkil qiluvchilarni ko'rsatishi, ayrim o'rinlarga o'lcham qo'yilmaganligining sabablarini aytishi kerak.

shakl. Chizikli o'lcham qo'yish tartibi

shakl. O`lchamlarning klassifikasiyasiga misollar: bir tekis joylashgan elementlarning (a - chiziqli, b - burchakli), s - gabarit va d -, e - detal uzunligi o`lchamlarini qo`yish

O`lcham zanjiridagi bo`sh o`rinlar detalni tayyorlash jarayonida zarur joylarining o`lcham aniqligini ta`minlashga xizmat qiladi O`lchamlarni bitta qatorga ko`plab yig`inlarga bo`lib qo`yish mumkin emasligi alohida ta`kidlanadi. Buni amalda namoyish qilish uchun o`qituvchi o`quvchilar bilan quyidagi tajribani o`tkazishi mumkin.

O`quvchilarga ish daftarlariga 15 mm lik kesmalardan 10 tani chizg`ich yordamida alohida o`lchab bitta to`g`ri chiziqqa joylashtirish taklif qilinadi.

shakl. O'lcham qo'ish usullari: a) zanjirsimon; b) koordinatali; s) kombinatsiyalashgan (aralash)

Bu quyidagi tartibda bajariladi. Bitta kesmani o'lchab nuqta qo'yiladi, keyin ikkinchi kesma va nuqta, shu tartibda davom qildiriladi. Oxirida o'qituvchi o'quvchilardan kesmaning umumiy uzunligi hisoblab topilganidan o'lchab topilgani qanday farq qilishini tekshirishni so'raydi. Odatda bu farq o'quvchilarda 2 mm va undan ortiq chiqadi hamda o'quvchilar buning sababini tushunolmay hayron bo'ladilar.

Shundan keyin o'qituvchi agar detalni bitta qatorga zanjir qilib terilgan o'lchamlar bo'yicha tayyorlansa gabarit o'lcham uzunligida sezilarli xato chiqishi haqida xulosa qiladi. O'lchamlarni ratsional joylashtirilishi chizmani to'g'ri va to'liq o'qishga ko'maklashadi.

Mavzu chizmachilik kursining asosiy bo'limlaridan biri ekanligini hisobga olib unga batafsil to'xtalib, zarur ko'rgazmalar haqida ma'lumot beramiz. Ratsional tanlangan tasvirlar soni va to'g'ri qo'yilgan o'lchamlar chizmani o'qish hamda detal tayyorlash jarayonini osonlashtiradi. Bu bilan mehnat unumdorligi ortib, yaroqsiz mahsulot tayyorlash ehtimoli kamayadi.

3. O'lcham qo'yish talablari.

Ish chizmalaridagi o'lchamlar soni yetarlicha bo'lishi kerak va yetishmaydigan o'lchamlarni masshtab nisbatlari bo'yicha hisoblash zaruriyati paydo bo'lmasligi lozim. Ortiqcha o'lchamlar chizma bilan ishlashda halaqit qiladi. Shuning uchun o'lchamlar soni minimal bo'lishi kerak.

O'lcham qo'yishda ularning ba'zilarini tushirib qoldirmaslik uchun detalni xayolan oddiy geometrik jismlarga bo'linadi va har bir qism uchun o'lcham qo'yiladi.

O'lcham qo'yishning umumiy qoidalari detal tayyorlash texnologiyasiga bog'liq emas.

Bu qoidalar chizmalarga o'lcham qo'yish texnikasini ularga ratsional (tejamli) o'lcham qo'yish nuqtai nazaridan belgilaydi.

Uchta proyeksiyalar sistemasidagi chizmalar	Shartli belgilardan foydalanilganda geometrik jismlarning yetarli tasvirlari soni
<p><i>Silindr</i></p>	
<p><i>Konus</i></p>	
<p><i>Shar</i></p>	

shakl. Geometrik jismlarga o'lcham qo'yilmaganda (a), hamda o'lcham, belgi va yozuvlardan foydalanilgandagi zarur va yetarli tasvirlar soni

Chizmalarga o`lchamni quyidagi tartibda qo`yish maqsadga muvofiq: chizmaga avval gabarit o`lchamlar qo`yilib, detalning tashqi konturlari ko`rsatiladi; undan keyin detaldagi elementlar (teshik, o`yiq, chiqiq va boshqalar)ning o`rnini ko`rsatuvchi o`lchamlar va oxirida qolgan o`lchamlar qo`yiladi.

Ko`pchilik hollarda o`lchamlarni bazaviy sirtlardan boshlab qo`yiladi. Masalan, chiziqli o`lchamlar detalning ishlov berilgan yon sirtidan boshlab qo`yiladi. O`lcham qo`yish variantlari 56-shaklda ko`rsatilgan.

Valik yoki vtulka tipidagi detallarga o`lcham qo`yishda hamma vaqt aylanish sirtining diametri ko`rsatiladi. Bu tokarlik stanoklarida ishlov berishni nazorat qilish talablaridan kelib chiqadi. 57 - shaklda geometrik jismlarga o`lcham qo`yilmaganda, hamda o`lcham, belgi va yozuvlardan foydalanilgandagi zarur va yetarli tasvirlar sonini aniqlashga misollar keltirilgan.

4. O`lchamlarni guruhlash

O`lchamlarni iloji boricha tasvirning o`ng tomoni va pastiga qo`yishga harakat qilish kerak. Bu holda chizmachilik asboblari bilan ishlashda tasvir berkitilmaydi hamda o`lchamlarini o`qish osonlashadi.

O`lchamlarni guruhlashda birinchi navbatda berilgan detal shakli ko`proq aks etgan tasvirdan qo`yishdan boshlash kerak (shakl). Shuningdek detalni tashqi shaklini ko`rsatuvchi o`lchamlarni esa ikkinchi tomonida joylashtirish kerakligini ham etiborga olish kerak Bu zarur o`lchamlarni tezda topib uni tekshirishda qo`l keladi.

Detal chizmasida o`lchamlarni to`g`ri guruhlash ko`pincha uni o`qishni osonlashtiriladi va yaroqsiz detal tayyorlashning oldini oladi.

5. Chizmalardagi ayrim shartlilik va soddalashtirishlar foydalanish.

Bu mavzuni bayon qilishda o`quvchilarga chizmalarda har xil shartlilik va soddalashtirishlardan foydalanilsa sezilarli daraja grafik ishlarining hajmi kamayib, chizmalar ancha soddalashishini aytish kerak. Chizmalarda qo`llaniladigan ayrim shartlilik va soddalashtirishlarni o`qituvchi tomonidan tayyorlangan o`quv plakatlaridan ham ko`rsatish mumkin (59 va 60- shakllar).

Shunday qilib, uzun buyumlar (val, dasta, shatun, sterjen va boshqalar)ning chizmada uzib tasvirlanishi ham soddalashtirish hisoblanadi (60-shakl). Ikkita aylanish jismlarining kesishish (o`tish) chiziqlarini chizmada aniq yasashlar talab qilinmagan hollarda standartlarda ularning soddalashtirib tasvirlashga ruxsat berilgan.

Grafik ishlarga mehnat sarfini kamaytirish va chizmalarni soddalashtirish maqsadida KHYAT DSTlari tasvirlarda qator shartlilik va soddalashtirishlardan foydalanishga ruxsat bergan. Ularning ko`pchiliklari bilan tanishib o`tildi. Ayrimlari haqida quyida ma'lumot beramiz:

1. Agar tasvir simmetrik figura shaklida bo`lsa, uning yarmini, yoki undan sal ortiqroq qismini (bu holda uzish chizig`i to`lqinsimon yoki tutash siniq chiziq bilan ko`rsatiladi) tasvirlashga ruxsat qilinadi (61-shakl).

shakl. O'lcham qo'yish variantlariga misollar

shakl. Chizmalardagi shartlilik va soddalashtirishlar

60-shakl. Uzun detallarni uzib tasvirlanishi

2. Tishli g'ildirak stupitsasi, shkidagi teshik hamda shponka o'yiqlarini detalning to'liq tasviri o'rniga faqatgina teshik yoki o'yiq konturlarini tasvirlashga ruxsat beriladi (62-shakl).

3. Maxovik, shkiv, tishli g'ildiraklarning kegay(spitsa)lari, mustahkamlik qovurg'alaridagi yupqa devor kabilar kesuvchi tekislik o'q yoki elementning uzun tomoni bo'ylab yo'nalgan hollarda shtrixlanmasdan tasvirlanadi (63-shakl).

shakl. Kesuvchi tekislikda joylashgan yupqa devorlarni chizmada tasvirlash

4. Dumaloq flanesda joylashgan teshiklar kesuvchi tekislikka tushmagan hollarda ham qirqimda ko'rsatiladi (shakl, b).

5. Sirtlarning kesishish (o'tish) chiziqlarini aniq qurish talab qilinmaydigan hollarda ko'rinish va qirqimlarda ularning proeksiyalarini soddalashtirib tasvirlashga ruxsat qilinadi (shakl). Bir sirtidan ikkinchisiga ravon o'tish konturgacha biroz yetmay

qoladigan ingichka tutash chiziq bilan tasvirlanadi yoki bu chiziq butunlay ko`rsatilmaydi.

Chizmada bir nechta bir xil teshiklar simmetrik joylashgan hollarda chizma bajarishni tezlashtirish uchun ularning bittasi tasvirlanib, boshqalarining faqat markazlari ko`rsatiladi(shakl).

Umumiy xulosa

Ta'lim oluvchi yoshlar bilish qobiliyati va uning xususiyati haqidagi ilk manbalar qadim zamonlarga borib taqaladi. O'quvchilar bilish qobiliyatining narsa, jarayon va hodisalar mohiyatiga chuqur kirib borishga yordam berishi, xotirani mustahkamlashi qadim zamonlardayoq ma'lum bo'lgan. Yaqin va O'rta Sharqda yashab ijod etgan o'rta asrlilik mutafakkirlar ijodida ilmiy bilishning tur, tamoyil, tuzilish, mezonlari inson aqliy rivoji va kamoli bilan bog'liqligiga jiddiy e'tibor berilgan.

Hozirgi kunda ham bilish qobiliyatini rivojlantirish pedagogik muammolardan biri bo'lib, uning maqbul yechimi o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan. Mavjud ahvolning tahlili shuni ko'rsatadiki, chizmachilik ta'limi amaliyotida o'quvchilarda bu muhim faoliyatni tarkib toptirishga yetarli ahamiyat berilmay kelinmoqda.

Yaqin-yaqingacha ta'limda o'quvchilarni tayyor bilimlar bilan qurollantirish ustuvor bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ga ko'ra bilish faoliyatini boshqarish jarayoniga e'tiborni kuchaytirish zarurligi birinchi darajali vazifa bo'lib qoldi.

O'quv jarayonining sermahsul va samarador bo'lishi uchun o'quvchilarda ma'lum darajada bilish qobiliyati shakllangan bo'lishi shart. O'quvchilar bilish qobiliyatini rivojlantirish uchun ta'limda ham maqsad, ham vosita bo'lishi kerak. Binobarin, maktab zimmasiga faol, ijodiy izlanuvchan shaxsni tarbiyalash vazifasi yuklatilgan.

Shu bois bilish faoliyatini rivojlantirish o'quv vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishdan iborat bo'lib qolmay, tarbiyaviy vazifalarni bajarish uchun ham zarur, u o'quvchilarning aqliy qobiliyatini rivojlantirishga, mehnatga hurmat va havasini tarbiyalashi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. U Ro'ziev E.I., Ashirboyev A.O., Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. – T., 2010
2. Isaeva M.Sh. Chizmachilikdan topshiriqlar. – T., 1992
3. Roytman I.A. Metodika prepodavaniya chercheniya. – M., 2000
4. Pavlova A.A., Korzinova E.I., Grafika v sredney shkole. – M., 1999
5. Kartochki zadaniya po chercheniyu. Pod red. V.V.Stepakovoy. – M., 1999
6. Gerver V.A., Tvorchestvo na urokax chercheniya. – M., 1998
7. Rahmonov I.T. Chizmachilikdan didaktik o'yinlar. – T., 1992
8. Raxmonov I.T. Chizmalarni chizish va o'qish. – T., «O'qituvchi». 1992.

Ilovalar:

Uchta proyeksiyalar sistemasidagi chizmalar	Shartli belgilardan foydalanilganda geometrik jismlarning yetarli tasvirlari soni
<p><i>Silindr</i></p>	
<p><i>Konus</i></p>	
<p><i>Shar</i></p>	

